

QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNDA EPIKALÍQ POEZIYANÍN RAWAJLANÍWÍ

Ganieva Gulmira Maksetbaevna

Ájiniyaz atındaǵı NMPI Gumanitar hám jámiyetlik pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistent-oqıtıwshısı

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq folklorı menen jazba ádebiyattaǵı dástanlardıń ayırmashılıǵı, olardıń bir-biri menen tıǵız baylanıslılıǵı haqqında sóz etiledi. Sonıń menen birge jazba ádebiyatımızdaǵı dástanlardıń rawajlanıwı, eń dáslepki dástanlar haqqında keń túsinik berilgen.

Tayanış sózler: xalıq awızeki dóretiwshiligi, folklor, dástan, ádebiyat, epikalıq poeziya.

“Hámmemizge málim bolǵanıday, hár bir suveren mámleket óziniń tákirarlanbas tariyxı hám mádeniyatına iye. Bul tariyx, bul mádeniyattıń haqıyqıy jaratıwshısı bolsa haqlı ráwishte usı mámlekettiń xalıq esaplanadı”. [1, B, 5]

Hár bir xalıqtıń tili, dini, tariyxı, mádeniyatı, úrp-ádet, dástúrleri hám ádebiyatı boladı. Qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwına toqtalıp ótetuǵın bolsaq, bir qansha jıllar dawamında rawajlanıp, jazıwshı hám shayırlardıń ádebiy shıǵarmaları menen ádebiyatımız bayıp kelmekte. Tiykarınan hár bir xalıqtıń ádebiyatı sol xalıqtıń jasaw shárayatı, tariyxı, úrp-ádet dástúrleri, tili menen tıǵız baylanıslı bolıp, solarǵa tiykarlanǵan halda jazıwshı hám shayırlar ádebiy shıǵarmalardı dóreledi.

Qaraqalpaq folklorında dástanlar eń úlken orındı iyeleydi. Folklorında yaǵnıy xalıq awızeki dóretiwshiligi óziniń kelip shıǵıwı boyınsha uzaq dáwirlerge barıp taqaladı. “Áyyemgi dáwirde folklor házirgi sıyaqlı túrlerge, janlarǵa bólinbegen, sinkretikalıq (qospaq) qásiyetke iye bolǵan” [2, B, 5]. Bunnan bizge málim folklor ózine muzıka, ayaq oyın, teatr elementlerin jámlestirgen halda tutas bir kórkem ónerdi ańlatqan hám hár qıylı salt-dástúrlerdı, úrp-ádetlerdi orınlaǵan waqtında atqarılǵan. Jámiyetimizdiń, mádeniyatımızdıń rawajlanıwı menen xalıq awızeki dóretiwshiliginde de rawajlanıp, ózgerisler boladı. Xalıq dóretiwshiliginiń ózgeshelikleriniń biri awızeki dóreliwi hám tarqalıwı, kóp variantlılıǵı bolıp esaplanadı. Kóp variantlılıq dástanlarda ushırasadı. Mısalı, Alpamıs dástanınıń Ógiz jıraw versiyası, Qurbanbay jıraw versiyası. Bir shıǵarmanı hár atqarıwshı ózgerisler kirgizip, hár qıylı atqarıwı múmkin. Al, jazba ádebiyatta bolsa shıǵarmalardıń belgili bir avtorı boladı. Hár bir avtordıń ózine tiyisli bolǵan jeke kórkemlik stili, jeke ideyaları bolıwı múmkin. Jazba ádebiyatta folklorındaǵı sıyaqlı bir shıǵarmanıń bir neshe variantları bolmaydı. Shıǵarma baspadan shıǵıp kópshilikke tarqalǵannan keyin onı avtordıń ruxsatsız hesh kim ózgerte almaydı. Bul jazba nusqa bolıp esaplanadı. Folklor menen jazba ádebiyat bir-biri menen tıǵız baylanısta bolıp, jazıwshı hám shayırlar xalıq awızeki dóretiwshiligindegi naqıl-maqallardan,

súwretlewlew quralların, obrazlardı, syujetlerdi aladı. Folklorlıq shıǵarmalar awızeki dóretiledi. Dóretiwshisi belgisiz, xalıq awzınan basqalarǵa jetkeriledi. Yaǵnıy xalıq arasına atqarıwshılar tárepinen awızeki túrde tarqaladı degen pikirler orta ásirlerge tiyisli bolıp esaplanadı. Házirgi dáwirdegi folklorlıq shıǵarmalar jazba túrde dóretiliwi múmkin. Mısalı, xalıq shayırları tárepinen qosıqlar, betashar-lar. Biraq bunda xalıq awızeki dóretpeleri tiykarında ózara tıǵız baylanısta boladı.

Dástan – túrkiy xalıqlardıń awızeki dóretiliwshiliginde úlken kólemge iye bolǵan epikalıq shıǵarmalar. [3, B, 189]

Dástan sózi qaraqalpaq tiline qońsı tuwısqan xalıqlar arqalı parsı tilinen kirip kelgen. Qaraqalpaq tiline dástan degen túsinik ádewir erterekte tarǵan, dástandı kóbinese awızsha atqarılatuǵın shıǵarmalarǵa paydalansa, qıssa sózi jazba túrindegi shıǵarmalarǵa qollanıladı. Dástanlardıń dóreliw procesine názer awdarǵanımda dáslep jıraw-baqısı, shayırlar bir ǵana qaharmannıń erlik isleriniń ayırım epizodların yaqi eposlıq poemalardıń bir bólegin dóretken, al soń tınlawshılardıń talabı boyınsha onı jańa epizodlar menen tolıqtırıp, keńeytip otırǵan. Solay etip, úlken eposlıq shıǵarmalar payda bolǵan. [4, B, 610]

Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxında Abbaz Dabilov hám S.Nurımbetovlar XX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń iri wákilleri bolıp, dástan jazǵan. Qaraqalpaq jazba ádebiyatında dástan jazıw eń dáslep A.Dabilovtıń dóretiliwshiligindegi “Bahadır” dástanı bolıp esaplanadı. Ózbekstan Respublikası xalıq jırshısı, Qaraqalpaqstan xalıq shayıri Abbaz Dabilovtıń «Bahadır» dástanı onıń uzaq waqıtlardan bergi dóretiliwshilik oylarınıń hám tájiriybeleriniń juwmaǵınan dóregen úlken shıǵarması. Bul dástanlıq shıǵarma XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxında xalıq shayırińın tanha óziniń dóretiliwshilik jetiskenligi bolıp ǵana qalmastan, ol ótken ásirdegi pútkil qaraqalpaq ádebiyatı tariyxınıń, pútkil qaraqalpaq xalıq poeziyasınıń marjanı bolıp kózge taslanadı. Jánede «Bahadır» dástanı mádeniyatımız tariyxında xalıq shayıri tárepinen dóregen dástanlıq úlken jazba estelik bolıp esaplanad.

Dástan baslanıwdan-aq Allangordıń ómiri hámme oqıwshılar jámiyetshiligin qızıqtıradı. Onıń ómirdegi taǵdiriniń awır jaǵdayın kórip adamda qaharmanǵa janı ashıw, qayǵırıw sezimlerin payda etedi. Allangordıń albırawı ózinen ǵárezsiz. Sebebi, ol zamanlarda elde jámiyetlik sociallıq teńsizlik húkim súrip turdı. Oqıwshını oylandıratuǵın bul másele dástandı oqıwdan aq baslanadı. Oqıwshı dástandı oqıw arqalı ondaǵı baslı ideya menen tanısıp baradı.

Dástanıń basında aq Allangor óledi. Onıń basınan keshirgen jolı arqalı XX ásirdegi qaraqalpaq xalqınıń kún kóris tirishiligi Allangordey bolıp ótken bir pütün áwladtıń ayanıshlı ómirleri kóz aldımızdan ótedi.

Dástanda avtor qaharmanlar xarakterlerin sheberlik penen jaratqan. Arıslan ómirde baxıtlı bolıwdı qarastıradı. Arıslan adamnıń baxıtlı bolıwı ol mal tabıw, at saylap miniw, toy-toylaw, elden aǵa tawıp aqıl soraw, úyleniw dep biledi. Sebebi, bul burınnan kiyatırǵan el dástúrlerinde bar edi. Baxıtlı bolıw haqqında onda bunnan artıq túsinik bolmaydı.

Dástannıń qunlılıǵı, mazmunlılıǵı, kerkemligi sonnan ibarat avtor qaharmanların hámme menen teńdey ómir tirishiliginde jasatadı. Elde, xalıqta ne úrip-ádet, salt-dástúrleri bolsa, toy-tamasha, hár qıylı psixologiya, kún kóris tirishiligi bar bolsa, bárin-bárin óz qaharmanları ómiriniń tiykarǵı mazmunı qılıp beredi. Dástanda bulardı avtor júdá sheber beredi. Dástan birinshi gezekte usı táreplerinen jaqsı. Usı tárepinen qızıqlı hám mazmunlı bolıp, qaharmanlar usı milliy ortalıqta jasap ómir keshiredi. Sonıń ushın Shinargul menen Arıslan ómirde túrli-túrli qıynshılıqlarǵa dus keledi.

Xalıq shayırnıń «Bahadır» dástanındaǵı xarakterli bir ózgeshelik, Qaraqalpaqlardıń XX ásirdegi bir jámiyetlik qurılıstan, ekinshi bir jámiyetlik qurılısqa ótkenligi, bul ásirdegi xalıqlar ómirlerindeki bolǵan usınday tariyxıy haqıyqatlıqlar sáwlelenedi. Dástanda millettiń rawajlanıwı, olardaǵı úrip-ádet, salt-sananıń kópligi, xalıqtıń óz dástúrlerine sadıqlıǵı tolıq beriledi. Dástandaǵı Shinargul, Arıslan, Qırmızı, Azat, obrazları jetiliskeń obrazlar. Solay etip, xalıq shayırnıń «Bahadır» dástanı XX ásirdege jazba ádebiyatındaǵı payda bolǵan úlken jańalıq bul tek bir millet ádebiyatınıń ǵana ádebiy, mádeniy baylıǵı bolıp qalmastan, al ol dúnyalıq ádebiyat hám mádeniyat xorınıń bayıwına óz úlesin qosqan shıǵarmalardan biri.

Solay etip, Qaraqalpaqstan xalıq shayırı Abbaz Dabilov óziniń talantı menen XX ásir qaraqalpaq ádebiyatınıń rawajlanıwına hám qalıplesiwine úlken úlesin qosqan ádebiyat ǵayratkerleriniń biri boldı.

Haqıyqatında da, XX ásirde burınǵı klassik ádebiyatındaǵı jazba dástanlıq shıǵarmalardı aytpaǵannıń ózinde tek XX ásirde ishinde jasap ótken xalıq shayırları bolǵan Ayapbergen Muwsa ulınıń «Xudaybergen» dástanı, Ábdıqádir shayırdıń «Qızketken» dástanı, Abaz shayırdıń «Bahadır» dástanı, Sadıq shayırdıń «Baxtiyar», «Xanalar» dástanları, D.Qasımovtıń «Doslıq» dástanı xalıq shayırlarınıń barlıǵında da usınday úlken dástanlıq shıǵarmalardıń bolǵanlıǵın dállileydi.

XX ásirde dóregen shıǵarmalardıń barlıǵı da usı ásirdegi qaraqalpaq milliy ádebiyatınıń joqarǵı dárejede rawajlanǵanlıǵın kórsetiwshi jazba dástanlıq shıǵarmalar boldı. Sadıq shayır «Baxtiyar» hám «Xanalar» dástanın jazıp, ádebiyatımızdıń rawajlanıwına óz ǵlesin qostı.

«Xanalar» dástanınıń syjeti, kompoziciyalıq qurılısı, tili, kórkemlik ózgeshelikleri adamdı ózine tartarlıq dárejede jaqsı bolıp shıqtı. Onıń ústine, shıǵarma qaraqalpaq milliy dástanshılıq dástúr jolları menen dórelgenligi kórinip turdı. Ásirese, keskin kofliktli ómir shınlıqlarında jaratılǵan, jáne de xalıqlar doslıǵı jeterli hám isenimli dárejede ǵap bolǵan dástan ekenligi menen jaqsı edi. Onıń ústine, eldegi bay tábiyat kórinisleri, eń baslısı eldegi sol zamanlardáǵı sociallıq ómir haqıyqatlıqları, qaharmanlardıń óz maqsetleri ushın ǵúresleri, ásirese, milliy xarakterler, bir-birewge eldegi mehribanlıq dástúrler, jawızlıqlarǵa qarsı el birliǵi, eldegi bir-birewdi qollap quwatlaw úrip-ádeti, el-xalıq dástúrleri dástanda kórkem til sheberlikleri menen júdá isenimli beriledi. Dástannıń qaraqalpaq ádebiyatındaǵı qunlılıǵı - xalıq dástúrlerinde bay bolıp keledi. Waqıyalardı poeziya tili menen bayanlaw, súwretlewde shıǵarmanı kórkemlik sheberlikler menen ájayıp túrde

kestelengen. Shayır xalıq tiliniń barlıq múkinshiliklerinen jaqsı paydalanǵan. Bul shıǵarma haqıyqattan da XX ásir ádebiyatın dástanlıq jaqtan bayıtqan shıǵarma boldı. Sol sebepli de 1969-70-jılları Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıq beriw boyınsha Respublikalıq komiteti Ózbekstan xalıq jırshısı, Qaraqalpaqstan xalıq shayırdı Sadiq Nurımbet ulına «Xanalar» dástanı ushın Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıǵın bergen.

Qaraqalpaq poeziyasınıń úlken bir tarawı epikalıq poeziya haqqında toqtalıp ótetuǵın bolsaq, poeziyamızdın bul tarawında T.Jumamuratov, I.Yusupov, T.Seytjanov, G.Seytnazarov, U.Xojanazarov hám t.b. shayırlarımız tabıslı miynet etken. T.Jumamuratov bir neshe poemalar hám "Makarya sulıw" dástanın dóretti. Epikalıq poeziyada A.Dabilov xalıq poeziyasınıń dástúrine sadıq bolıp qaldı. Onıń "Bahadır" dástanında ómir shınlıǵın súwretlewde, qahárman obrazın jasawda, poeziyalıq formalardı kórkemlew quralların qollanıwda xalıq dástanlarınıń milliy dástúrin dawam etti.

S.Nurımbetovtıń "Xanalar", T.Jumamuratovtıń "Makarya sulıw" dástanlarında da xalıq poeziyasınıń dástanlıq dástúri dawam ettirildi.

Dástanda xalıqtın bir-birine mehribanlıq hám qayırqomlıqları usaǵan gumanizm ideyası jaqsı tilge alınadı. Toymasbay Qaysar Qallashtı sabap óltireyin dep atırǵanında onı dostı Qawender qutqaradı. Bay Qawenderdi iytine talatıp atırǵanda onı ólimnen jarlı Xoshbergen qutqaradı. Usınday bir- birlerine járdem qolların soziw usaǵan miynetkesh xalıq massasınıń dástúrlilik jolları jaqsı tilge alınadı.

Eń baslısı avtor qaraqalpaq doslıq hám ulıwma insaniylik ideyalarǵa burınnan-aq sadıq xalıq, - dep durıs kórsetedi. Solay etip, "Xanalar" dástanı bunday ideyalardı jırlawı jaǵınan sońǵı dáwirdegi XX ásir qaraqalpaq ádebiyatına qosılǵan úlken úles bolıp esaplanadı.

T.Jumamuratovtıń «Makarya sulıw» dástanı xalıq ańızları menen baylanıslı dóretilgen bolıp, Baǵdat qalasında Dáwqara degen bay bolǵan. Ol bilimli, mádeniyatlı adam bolǵan. Oınıń Makarya degen jalǵız perzenti boladı. Makaryanıń portretin súwretlegende shayırdı xalıq dástanlarındaǵı qaharman hayal-qızlardı súwretlew usılınan paydalanadı. Shayırdı Makariyanı beyishtegi hur qızlar menen, shıǵıs dástanlarındaǵı Láyli, Zulayhalar menen salıstıradı. Makaryanıń bilimliligin, tórt jasında hárip uyrenip, bes jasında kitap oqıp, jeti jurttın tilin uyrengen.

Juwmaqlap aytqanda qaraqalpaq jazba ádebiyatında dástanlar xalıq awızeki dóretiliwshiligi menen baylanıslı bolıp, xalıq shayırları dástanlarda ómir shınlıǵın súwretlewde, qahárman obrazın jasawda, poeziyalıq formalardı kórkemlew quralların qollanıwda jetiskenliklerge erisken.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ш.Мирзиёев “Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” Ўзбекистон-2016, 5-бет

2. Q.Jarimbetov, J.Nzamatdinov, I.Allambergenova “Qaraqalpaq folklorı” Toshkent-2018

3. Q. Jarimbetov, B. Genjemuratov “Ádebiyat teoriyası” Tashkent-2018j, 189b

4. G.Ganieva. “ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍNDÁ ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ” IV xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=tULbhVsAAAAJ&citation_for_view=tULbhVsAAAAJ:qjMakFHDy7sC Nókis-2024/4/19, 610b